

АДСОРБЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ, ОСУШКИ И ОТБЕНЗИНИВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ

Махмудов М.Ж¹

Ёмгуров С.А²

Бухарский инженерно - технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7913333>

Надежность эксплуатации газотранспортных систем (ГТС), составной частью которых являются установки подготовки газа к транспорту (УПГТ), выдвигает определенные требования к качеству транспортируемого газа. Основные из них - точка росы по влаге и углеводородам.

В природном газе, кроме метана, также содержатся более тяжелые углеводороды (C2-C7+), пары воды и метанола. Иногда присутствуют инертные газы, азот (N₂) и двуокись углерода (CO₂), а также компоненты, содержащие серу, такие как H₂S, органические серосодержащие соединения и малые количества ртути и радиоизотопов. При подаче природного газа без предварительной очистки в газотранспортной системе могут образовываться жидкости. Углеводороды в присутствии воды способны образовывать гидраты, которые могут забивать клапаны и трубопроводы, а иногда приводят к аварийным остановкам. Известно, что именно гидраты являются основной причиной закупоривания транспортных систем [1].

Проблемы осушки природного газа различными адсорбентами рассмотрены в ряде публикаций, в частности, работах [2].

Целесообразность применения того или иного способа адсорбционной осушки и очистки природного газа зависит от многих факторов и определяется производительностью установки, составом газа, концентрацией углеводородов C_s+, сернистых соединений и других примесей, требованиями потребителя к очищенному газу.

При решении конкретных практических задач, связанных с очисткой и осушкой-отбензиниванием газа, необходимо учитывать основные преимущества того или иного адсорбента такие как [3-4]:

- способность обеспечить очистку от всех нежелательных компонентов в одной системе;
- обеспечение глубокой осушки газа;
- простота в эксплуатации и возможность автоматизации.

Адсорбционный процесс осушки углеводородных газов широко применяется на газоперерабатывающих заводах как первая ступень низкотемпературной технологии, конечной продукцией которой являются сжиженные газы, такие, как пропан, бутан, жидкий азот и гелий [1].

Существует мнение, что адсорбционный процесс подготовки газа к переработке является металлоемким и дорогостоящим по сравнению, например, с абсорбционным, который широко применяется на промыслах. Однако более высокая степень извлечения влаги из газа и отсутствие паров абсорбентов в осушенном газе, которые могут конденсироваться в трубопроводах обвязки и аппаратах в процессе охлаждения газа (не говоря уже об уносе), делают этот процесс надежным, стимулируют его совершенствование и широкое применение при заводской переработке газов.

Что касается промышленной подготовки газа к транспортировке по магистральным газопроводам, то основным критерием выбора способа подготовки является точка росы газа по влаге и углеводородам, исключающая их конденсацию и выпадение в газопроводах [1, 3].

Основными адсорбентами, применяемыми для очистки и осушки- отбензинивания природных газов в промышленности, являются [4]:

- активные угли;
- цеолиты;
- активный оксид алюминия;
- силикагели.

На их основе разработан и внедрен в промышленность ряд технологий очистки, осушки и отбензинивания природного газа.

References:

1. Махмудов М. Ж. Определение адсорбционной ёмкости синтетического цеолита NaX в динамических условиях по ароматическим углеводородам низкооктанового бензина //Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. – 2020. – №. 7. – С. 13-16.
2. Махмудов М. Ж., Нарметова Г. Р. ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ ЕМКОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЦЕОЛИТА NaX ПО БЕНЗОЛУ В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ИЗ ЖИДКОЙ ФАЗЫ //НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА-2016. – 2016. – С. 112-113.
3. Махмудов М. Ж., Нарметова Г. Р. Исследование синтетического цеолита NaX для адсорбционной деароматизации автобензина с целью доведения его до норм Евро-5 //Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2016. – №. 9. – С. 18-22.
4. Махмудов М. Ж. Определение сорбционной емкости синтетического цеолита NaX в динамических условиях из жидкой фазы по ароматическим углеводородам бензина //Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – 2020. – №. 5. – С. 26-29.